

BOTTEGA DI BARBIERE

MANIERA DI VAN OSTADE ISAAK

Haarlem 1621 - 1649

INVENTARIO: 275

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEMA

Il 30 gennaio 1783 Marcantonio IV Borghese acquistò per il tramite di Gavin Hamilton sette quadri di autori fiamminghi, tra i quali risulta 'un piccolo quadro di Isaac van Ostade rappresentante un Barbiere di Campagna con cornice intagliata e dorata' (cfr. Della Pergola 1959). Quest'opera, debitamente identificata da Paola della Pergola con la tavola in esame (Eid. 1959), fu acquistata dal mercante 'esperto in tal genere' Giovanni De Rossi, il quale dopo aver concordato col pittore inglese i dipinti da vendere al principe, ricevette da questi la somma totale di 670 scudi.

Il quadro, escluso da Adolfo Venturi (1893) dal catalogo di Isaac van Ostade, risulta un'imitazione - forse settecentesca - ispirata alla produzione dell'artista olandese: la tavola, infatti, recante la scritta 'JSAAC VAN OSTADE 1686', non poté essere eseguita dal noto pittore che - com'è noto - morì nel 1649, ossia molti anni prima rispetto alla data indicata dall'anonimo copista. Come ipotizzato da Paola della Pergola (1959), è molto probabile che a Roma, intorno alla metà del XVIII secolo, esistesse un grande traffico di opere fiamminghe, spingendo di conseguenza falsari e mercanti a immettere sul mercato antiquario moltissime composizioni contraffatte, tra le quali forse la presente tavoletta.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 433;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 145;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, "Mededeelingen van het Nederlândsch. Historisch. Instituut te Rome", (III-X), 1958, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 179, n. 265; 224 n. 90;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 92.

BARBERSHOP

MANNER OF VAN OSTADE ISAAK

Haarlem 1621 - 1649

INVENTORY: 275

MEDIUM: Oil on panel

COMMENTARY

On 30 January 1783, Marcantonio IV Borghese purchased seven paintings by Flemish artists through Gavin Hamilton. Among these was 'a small work by Isaac van Ostade depicting a country barber, with an engraved, gilded frame' (see Della Pergola 1959). Paola della Pergola (1959) rightly matched this description with the panel in question, which was purchased from Giovanni De Rossi, a merchant 'specialised in this genre' who having agreed with the English painter on the works to be sold to the prince received the total sum of 670 *scudi* from Hamilton.

Adolfo Venturi (1893) excluded the possibility that the work was by Van Ostade himself. The work is indeed a copy, perhaps dating to the 18th century, inspired by the oeuvre of the Dutch artist. The panel in fact bears the inscription 'JSAAC VAN OSTADE 1686'; yet, as is well known, the painter died in 1649, years before the date indicated by the anonymous copyist. As Della Pergola (1959) proposed, the great number of Flemish works circulating in mid-18th-century Rome perhaps encouraged forgers and merchants to flood the antiques market with counterfeit paintings, which may account for the provenance of the panel in question.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 433;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 145;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, "Mededeelingen van het Nederländsch. Historisch. Instituut te Rome", (III-X), 1958, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, pp. 179, n. 265; 224 n. 90;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 92.

